

PARANINFO DIGITAL

MONOGRÁFICOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

ISSN: 1988-3439 - AÑO XI – N. 27 – 2017

Disponible en: <http://www.index-f.com/para/n27/140.php>

PARANINFO DIGITAL es una publicación periódica que difunde materiales que han sido presentados con anterioridad en reuniones y congresos con el objeto de contribuir a su rápida difusión entre la comunidad científica, mientras adoptan una forma de publicación permanente.

Este trabajo es reproducido tal y como lo aportaron los autores al tiempo de presentarlo como COMUNICACIÓN DIGITAL en "NARRATIVAS, FUENTE DE EVIDENCIAS CUALITATIVAS" **CUALISALUD 2017 XII Reunión Internacional de Investigación Cualitativa en Salud**, reunión digital celebrada del 16 al 17 de noviembre de 2017, organizada por Fundación Index. En su versión definitiva, es posible que este trabajo pueda aparecer publicado en ésta u otra revista científica.

<i>Título</i>	Estado nutricional en niños escolares de una escuela primaria pública
<i>Autores</i>	Hermelinda <i>Ávila Alpírez</i> , Gustavo <i>Gutiérrez Sánchez</i> , Juana María <i>Ruiz Cerino</i> , Ma. de la Luz <i>Martínez Aguilar</i> , Jesús <i>Alejandro Guerra Ordóñez</i>
<i>Centro/institución</i>	Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros, Universidad Autónoma de Tamaulipas
<i>Ciudad/país</i>	Matamoros, Tamaulipas, México
<i>Dirección e-mail</i>	havila@docente.uat.edu.mx

TEXTO DE LA COMUNICACIÓN

Introducción

La coexistencia de ambos extremos de la mala nutrición (talla baja y exceso de peso) en población infantil mexicana es un problema de salud pública de relevancia. La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la obesidad como una enfermedad crónica y multifactorial, con numerosas complicaciones producidas por una combinación de factores biológicos, genéticos y ambientales¹ y en lo que respecta a la obesidad infantil muestra una tendencia creciente a nivel mundial, el exceso de peso se ha incrementado en los últimos 30 años en un (47.1%) en niños².

México ocupa el cuarto lugar de prevalencia mundial de obesidad, aproximadamente (28.1 %) en niños y (29 %) en niñas, solo superado por Grecia, Estados Unidos e Italia. Las tendencias de sobrepeso y obesidad en las diferentes encuestas nacionales, muestran incremento constante de la prevalencia a través del tiempo, sin embargo, dichas encuestas presentan limitaciones para conocer el estado biológico de poblaciones con dinámicas socioeconómicas particulares en una región^{3,4}.

Se considera obesidad infantil cuando el índice de masa corporal (IMC) excede los valores del percentil 95% para la edad y sexo, y al sobrepeso a aquellos niños que tienen un IMC entre el percentil 85 y 94%. Es evidente la preocupación mundial por las altas tasas de obesidad en todo el mundo, incluso en los países en vías de desarrollo⁵.

La prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en 2012 en la población escolar, utilizando los criterios de la OMS, para las niñas fue de 32 % (20.2 y 11.8 %, respectivamente) y para los niños 36.9 % (19.5 y 17.4 %, respectivamente). Estas

prevalencias en niños en edad escolar representan alrededor de 5 664 870 niños con sobrepeso y obesidad en el ámbito nacional⁶.

Este problema de salud se ha ocasionado debido a que los niños han disminuido su actividad física en las últimas décadas, practican juegos cada vez más sedentarios (videojuegos, juegos de computadora), han disminuido la práctica deportiva y dedican muchas horas a ver televisión. La obesidad conlleva diversos riesgos en los ámbitos psicológicos, biológicos y sociales de los niños, lo que a su vez lleva al aislamiento, disminución de la autoestima, y compromete sus relaciones personales, familiares y académicas. A nivel biológico, la obesidad infantil se manifiesta a través de enfermedades ortopédicas, anormalidades lipídicas, apnea del sueño y enfermedades crónicas como: cardiovasculares, diabetes mellitus e hipertensión, que condicionan un aumento del riesgo de mortalidad^{7,8}. En el aspecto económico, las consecuencias de la obesidad como la discapacidad, la menor calidad de vida y la muerte temprana, generan costos a la sociedad y al sistema de salud, que pueden variar entre 5% y 7% del total de los costes sanitarios de un país⁹.

Por lo cual, se considera de suma importancia, contar con información necesaria que ayude a conocer el fenómeno de la obesidad infantil desde un abordaje descriptivo de una población en particular, misma información que posteriormente puede apoyarse en teorías e investigación para elaborar las estrategias educativas que aborden las influencias y mediadores del cambio de conducta¹⁰, por ello, el objetivo de este estudio fue conocer el estado nutricional en niños escolares de la escuela primaria “Plutarco Elías Calles” en H. Matamoros, Tamaulipas.

Metodología

El diseño fue descriptivo y transversal, la población estuvo conformada por 433 alumnos de 6 a 12 años inscritos en la escuela Primaria Plutarco Elías Calles de la localidad de H. Matamoros Tamaulipas. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, el tamaño de la muestra fue de 203 alumnos. Los criterios de inclusión fueron niños de 6 a 12 años de edad, ambos sexos del turno matutino. Una vez obtenida la aprobación de los comités de ética e investigación, se acudió al plantel para llevar el oficio de autorización, se dio a conocer el objetivo del proyecto y se solicitó la autorización para realizar el estudio, se citó a las madres de familia para darles a conocer el proyecto y se les brindó un consentimiento informado.

Posteriormente se procedió a la recolección de la información, por medio de una cedula sociodemográfica y en la parte inferior se registró el peso, la talla y el estado nutricional del niño. Se calculó el IMC y se clasificó de acuerdo a los criterios del centro de control de enfermedades en bajo peso, peso normal, riesgo de sobrepeso y sobrepeso. Los datos obtenidos se procesaron mediante el paquete estadístico Statical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 17.0 y se utilizó estadística descriptiva.

Resultados

Se pudo observar que la edad entre 10-11 años predominó con un (37.3 %), seguido de la edad de 8-9 años con (34.9 %), respecto al sexo el (50.4 %) para sexo masculinos y (49.5 %) para sexo femenino. En lo que respecta al estado nutricional, se identificó respecto al bajo peso fueron los niños de sexo masculino de 4to y 5to grado los que obtuvieron el mayor porcentaje con (12.8%), respecto al peso normal se presentó con mayor frecuencia en las niñas desde 3ro y 4to, así como de 5to y 6to año con un total de

(16.2%) de peso normal. Referente al sobrepeso y obesidad, únicamente los niños de sexo masculino de 3er y 4to año obtuvieron (1.4%) de sobrepeso y (0.9%) de obesidad

Discusión

En este estudio se determinó el estado nutricional de los niños escolares, y en relación con los datos sociodemográficos obtenidos, se encontró muy baja proporción de sobrepeso y obesidad, solo en los grados escolares de 3ro y 4to. Contrariamente a lo reportado por otros estudios^{11,12,13}, ya que en estos se encontraron mayores casos con sobrepeso y obesidad en la población estudiada.

Conclusiones

En la muestra de los escolares se encontraron muy pocos participantes con sobrepeso y obesidad, dentro de los rangos de edad 6-12 años, sin embargo, los niños de 4to y 5to año presentaron bajo peso. En relación a los resultados se recomienda la implementación de intervenciones de promoción y prevención de la salud destinadas al bajo peso, dado que es otro problema de salud con múltiples complicaciones y los padres deben estar al tanto del estado nutricional de su hijo, así mismo, se recomienda dar seguimiento al estado nutricional de los escolares.

Referencias

1. Carrasco V, Martínez C, Silva H, Collipal E, Campos C, Silva T. Prevalence of obesity in a sample of schoolchildren from municipalized schools in the IX Region of Chile 2008-2009. *Int. J. Morphol.* 2011; 29(3):830-834.
2. Fleming T, Robinson M, Thomson B, Graetz N, Margono C. Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. *Lancet.* 2014; 384(9945):766-781.
3. Hussain SS, Bloom SR. The pharmacological treatment and management of obesity. *Postgrad Med.* 2011; 123(1):34-44.
4. Franco S. Obesity Update. USA: Organization for the Economic Cooperation and Development; 2012. [Internet]. [Consultado 05 Abr 2015]. Disponible en: <http://www.oecd.org/health/49716427.pdf>
5. Villanueva MD, Hernández HRJ, Salinas MAM, Mathiew QA, Sánchez EM. Prevalencia de obesidad infantil en niños entre 6 y 14 años de edad en una Unidad de Medicina Familiar del IMSS. *Pediatría de México.* 2011; 4,151-154.
6. Gutiérrez JP, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Villalpando-Hernández S, Franco A, Cuevas-Nasu L. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados Nacionales. 2012. [Internet]. [Consultado 05 Abr 2015]. Disponible en: <http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf>
7. Stevens G, Dias RH, Thomas KJ, Rivera JA, Carvalho N, Barquera S. Characterizing the epidemiological transition in Mexico: national and subnational burden of diseases, injuries, and risk factors. *PLoS Med.* 2008; 5(7):e163.
8. García-García E, De la Llata-Romero M, Kaufer-Horwitz M, Tusié-Luna MT, Calzada-León R, Vázquez-Velázquez, V. Obesity and the metabolic syndrome as a public health problem: a reflection. *Salud Pública Mex.* 2008; 50(6):530-547.

9. Márquez-Sandoval, F., Macedo-Ojeda, G., ViramontesHörner, D., Fernández Ballart, J. D., Salas S. J., Vizmanos, B. The prevalence of metabolic syndrome in Latin America: a systematic review. *Public Health Nutr.* 2011; 14(10):1702-13.
10. Villa AR, Escobedo M, Méndez-Sánchez M. Estimación y proyección de la prevalencia de obesidad en México a través de la mortalidad por enfermedades asociadas. *Gac Méd Méx.* 2004; 140(2):21-25.
11. Bacardi GM, Jiménez CA, Jones E, Bacardí-Gascón M, Jiménez-Cruz A, Jones E, Guzmán-González V. Alta prevalencia de obesidad y obesidad abdominal en niños escolares entre 6 y 12 años de edad. *Bol Med Hosp Infant Mex.* 2007; 64: 362-369.
12. Hernández HRJ, Salas RMG, Castillo AJM, Saaib CJI, Tamez RVA, Dávila CR, Ramírez VH. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en 407 niños en el Noreste Mexicano. *Medicina Universitaria*, 2011; 13(51):79-83.
13. Castañeda- Castaneira E, Molina-Frechero N, Ortiz-Pérez H. Sobrepeso-obesidad escolares en un área marginada de la ciudad de México. *Rev Mex Ped.* 2010; 77 (2): 55-58.